

Makalah Ilmiah Populer

Dari Pencemaran ke Keamanan: Upaya Dekontaminasi dalam Lingkungan Nuklir Terbatas

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

5 Maret 2025 – 20 Juni 2025

Disusun Oleh :
Nasywa Hafizhatur Rajabiyah / Teknokimia Nuklir / 012200031

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr.Deni Swantomo, M.Eng

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**DARI PENCEMARAN KE KEAMANAN: UPAYA DEKONTAMINASI DALAM
LINGKUNGAN NUKLIR TERBATAS**

Disusun oleh
Nasywa Hafizhatur Rajabiyah / Teknokimia Nuklir / 012200031

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Yogyakarta, 13 Juli 2025

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr.Deni Swantomo, M.Eng
NIP 198201042006041002

DARI PENCEMARAN KE KEAMANAN: UPAYA DEKONTAMINASI DALAM LINGKUNGAN NUKLIR TERBATAS

From Pollution to Safety: Decontamination Efforts in Limited Nuclear Environments

Nasywa Hafizhatur Rajabiyah¹

¹Program Studi Teknokimia Nuklir Poltek Nuklir-BRIN

*E-mail korespondensi: hafizhanasywa@gmail.com

ABSTRAK

DARI PENCEMARAN KE KEAMANAN: UPAYA DEKONTAMINASI DALAM LINGKUNGAN NUKLIR TERBATAS. Paparan dari sumber radioaktif terbuka dapat menyebabkan kontaminasi permukaan yang berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan nuklir. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat kontaminasi permukaan menggunakan metode uji usap serta mengevaluasi efektivitas dekontaminasi menggunakan bahan pembersih Radiacwash. Pengukuran tingkat kontaminasi dilakukan dengan sistem pencacah GM (Geiger-Müller) terhadap permukaan yang telah diberi larutan radioaktif P-32. Hasil menunjukkan tingkat kontaminasi awal sebesar 16,575 Bq/cm², yang menurun menjadi 5,213 Bq/cm² setelah proses dekontaminasi, menghasilkan faktor dekontaminasi sebesar 3,18. Penurunan ini mengindikasikan bahwa metode dan bahan dekontaminasi yang digunakan cukup efektif dalam mereduksi aktivitas radioaktif dari permukaan. Penelitian ini memperkuat pentingnya penerapan prosedur dekontaminasi yang sesuai standar untuk menjaga keselamatan kerja di fasilitas nuklir.

Kata kunci: kontaminasi permukaan, dekontaminasi, radiacwash, tingkat kontaminasi, faktor dekontaminasi

ABSTRACT

FROM POLLUTION TO SAFETY: DECONTAMINATION EFFORTS IN A LIMITED NUCLEAR ENVIRONMENT. Exposure to open radioactive sources can cause surface contamination that poses a risk to occupational health and safety in nuclear environments. This study aims to determine the level of surface contamination using a swab test method and evaluate the effectiveness of decontamination using the cleaning agent Radiacwash. Contamination level were measured using a GM (Geiger-Muller) counter system on surfaces treated with P-32 radioactive solution. The results showed an initial contamination level of 16,575 Bq/cm² after the decontamination process, resulting in a decontamination factor of 3,18. This decrease indicates that the decontamination method and materials used are quite effective in reducing radioactive activity from the surface. This study reinforces the importance of implementing standard decontamination procedures to maintain occupational safety in nuclear facilities

Keywords: Surface contamination, decontamination, radiacwash, contamination level, decontamination factor

PENDAHULUAN

Kontaminasi radioaktif merupakan salah satu permasalahan utama dalam pengoperasian fasilitas nuklir, khususnya yang melibatkan sumber radioaktif terbuka. Keberadaan kontaminan pada permukaan peralatan, lantai, dinding, maupun media kerja lainnya dapat menimbulkan risiko paparan radiasi bagi pekerja serta mengganggu integritas lingkungan kerja. Oleh karena itu, pengukuran tingkat kontaminasi dan penerapan metode dekontaminasi menjadi bagian integral dalam sistem proteksi radiasi (295179843.Pdf, n.d.)

Tingkat kontaminasi dinyatakan sebagai aktivitas radioaktif yang terdapat pada suatu permukaan per satuan luas, dan dapat ditentukan dengan metode pengukuran langsung maupun tidak langsung (uji usap). Pengukuran secara langsung dilakukan menggunakan monitor permukaan atau detektor GM (Geiger-Muller), sedangkan pengukuran tidak langsung menggunakan media penyerapan seperti kertas saring yang kemudian dicacah menggunakan sistem pencacah (Sukesih, 2018). Dalam kedua metode tersebut, efisiensi alat dan efisiensi usap menjadi parameter penting yang harus diperhitungkan untuk mendapatkan hasil yang akurat (Latif, 2010).

Dekontaminasi dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan zat radioaktif dari permukaan terkontaminasi.

Efektivitas dekontaminasi diukur melalui faktor dekontaminasi, yang merupakan perbandingan tingkat kontaminasi sebelum dan sesudah proses pembersihan (565632.Pdf, n.d.). Penggunaan bahan dekontaminan seperti *radiacwash* dan teknik pengusapan yang sesuai dapat memengaruhi hasil akhir dari proses ini. Selain aspek teknis, pendekatan deontaminasi juga mempertimbangkan keselamatan kerja, efisiensi bahan, dan pengelolaan limbah radioaktif yang dihasilkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat kontaminasi permukaan dengan metode uji usap dan mengevaluasi efektivitas dekontaminasi, serta sisa aktivitas yang tertinggal setelah proses dekontaminasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah dalam penerapan prosedur dekontaminasi di lingkungan kerja radiasi sesuai ketentuan keselamatan yang berlaku.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen laboratorium yang bertujuan untuk mengukur tingkat kontaminasi permukaan dan mengevaluasi efektivitas proses dekontaminasi menggunakan bahan dekontaminan tertentu. Alat yang digunakan yaitu:

- sistem pencacah GM (Geiger-Muller Counter)
- Monitor kontaminasi
- Dosimeter perorangan
- Jas laboratorium, Sarung tangan karet, Alas kaki khusus
- Kertas saring Kapas, Tissue, dan Planset aluminium
- Pipet tetes, Gelas beker, Pinset, dan Gunting
- Lembar plastik, Label radioaktif, dan Bak sampah Aktif

Bahan yang digunakan:

- Larutan zat radioaktif (P-32)
- Bahan dekontaminan (*Radiacwash*)
- Permukaan bahan: vinil, triplek
- Sabun lunak untuk cuci tangan

Penelitian dilakukan dalam 4 tahap utama:

1. Penentuan Efisiensi Alat Pencacah
Dilakukan dengan membandingkan laju cacah sumber radioaktif pada kertas saring dengan dan tanpa latar belakang menggunakan sistem GM
2. Penentuan Efisiensi Usap
Dilakukan dengan mengusap permukaan yang telah dikontaminasi dan mengukur aktivitas radioaktif yang terambil menggunakan kertas saring.
3. Penentuan Tingkat Kontaminasi Permukaan
Pengukuran dilakukan dengan metode uji usap dan metode langsung terhadap permukaan yang telah terkontaminasi.
4. Proses Dekontaminasi
Permukaan yang terkontaminasi dibersihkan menggunakan *radiacwash* dan teknik usap melingkar. Tingkat kontaminasi diukur sebelum dan sesudah dekontaminasi untuk menentukan faktor dekontaminasi

Teknik pengolahan data

- Menghitung efisiensi alat dan efisiensi usap
- Menghitung tingkat kontaminasi dengan rumus:

$$TK = \frac{(Rs - Rb)}{\eta a \cdot \eta u \cdot L}$$

- Menghitung faktor dekontaminasi:

$$FD = \frac{TK \text{ awal}}{TK \text{ akhir}}$$

- Menghitung aktivitas yang tersisa setelah dekontaminasi:

$$At = \frac{100}{FD}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tingkat kontaminasi radioaktif pada permukaan bahan dan mengevaluasi efektivitas proses dekontaminasi menggunakan bahan dan mengevaluasi efektivitas proses dekontaminasi menggunakan bahan pembersih *radiacwash*. Hasil pengukuran tingkat kontaminasi awal dan akhir menunjukkan adanya penurunan yang signifikan setelah perlakuan dekontaminasi.

No.	Parameter	Nama, Tipe, Serial Number	Tanggal Kalibrasi	Factor Kalibrasi
1	Surveymeter kontaminasi	Ludlum – 26	15 Februari 2025	1,70 Bq/cm ²
2	Dosimeter perorangan	Adomtex	24 November 2024	1,01 μSv/jam
3	Surveymeter paparan	Inspector	26 Februari 2025	0,93 μSv

Pembacaan awal personal dosimeter : 0

Pembacaan akhir personal dosimeter : 0.09; 0.08; 0.06; 0.04

Dari perhitungan dan data yang telah didapat, hasil sebagai berikut:

Penentuan limit Deteksi	Laju cacah latar belakang	: 70
	Limit deteksi	: 25,1 cpm
Penentuan tingkat kontaminasi menggunakan uji usap	Laju cacah kertas uji (Rs)	: 70 h
	Tingkat kontaminasi	: 16,575 Bq/cm ²
Proses tingkat kontaminasi permukaan	Laju cacah permukaan terkontaminasi (Rs)	: 655 cpm
	Tingkat kontaminasi awal (TK awal)	: 16,575 Bq/cm ²

Proses dekontaminasi permukaan	Laju cacah permukaan setelah didekontaminasi (Rs)	: 254
	Tingkat kontaminasi akhir (TK akhir)	: 5,213 Bq/cm ²
	Factor dekontaminasi (FD)	: 1

Nilai kontaminasi awal yang didapat menunjukkan adanya aktivitas radioaktif yang menempel cukup tinggi pada permukaan yang telah dikenai larutan P-32. Pengukuran dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi alat dan kondisi kontaminasi secara akurat. Setelah dilakukan proses dekontaminasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis permukaan yang diuji, teknik pengusapan, jenis bahan dekontaminan, dan waktu kontak bahan dengan larutan pembersih. Permukaan bahan seperti vinil dan triplek memiliki porositas dan tekstur yang berbeda. Sehingga kemampuan menyerap atau melepaskan kontaminan juga berbeda. Selain itu, teknik pengusapan yang dilakukan secara satu arah dan tidak berulang dinilai mampu mengurangi risiko penyebaran kontaminan ke area bersih.

Meskipun proses dekontaminasi dilakukan secara manual, hasil menunjukkan bahwa metode sederhana ini cukup efektif untuk kondisi laboratorium. Namun demikian, apabila kontaminasi tidak dapat diturunkan hingga dibawah batas aman setelah beberapa kali proses dekontaminasi, perlu dipertimbangkan bahwa kontaminan mungkin telah menyerap lebih dalam atau bahan telah mengalami perubahan sifat akibat paparan.

Penanganan limbah dekontaminasi seperti kertas saring, tissue, dan sarung tangan bekas kontak dengan radioaktif dilakukan sesuai prosedur limbah aktif padat. Hal ini menjadi bagian penting dalam penerapan keselamatan kerja di lingkungan laboratorium nuklir, guna mencegah paparan lanjutan dan kontaminasi silang.

Hasil penelitian ini mendukung literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa proses dekontaminasi dapat menurunkan kontaminasi secara signifikan, asalkan metode yang digunakan sesuai dengan karakteristik kontaminan dan permukaan (Sukesih, 2018), (*295179843.Pdf*, n.d.)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses dekontaminasi menggunakan bahan pembersih radiacwash efektif dalam menurunkan tingkat kontaminasi radioaktif pada permukaan bahan. Tingkat kontaminasi awal sebesar 16,575 Bq/cm² berhasil dikurangi menjadi 5,213 Bq/cm² setelah proses dekontaminasi, dengan faktor dekontaminasi sebesar 3,18. Hal ini mengindikasikan bahwa metode dekontaminasi yang diterapkan mampu mereduksi lebih dari dua pertiga aktivitas radioaktif yang ada.

Efektivitas dekontaminasi dipengaruhi oleh jenis bahan, teknik pengusapan, serta efisiensi alat ukur dan media usap. Selain itu, prosedur penanganan limbah aktif dan pemantauan kontaminasi pasca-dekontaminasi berperan penting dalam menjaga keselamatan kerja di lingkungan laboratorium yang

menangani sumber radioaktif terbuka.

Hasil ini menegaskan pentingnya penerapan standar prosedur dekontaminasi yang tepat untuk memastikan perlindungan terhadap paparan radiasi, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap penyebaran kontaminasi di fasilitas nuklir.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya memanjatkan puji kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang tak terhingga. Hanya karena kemurahan dan kasih sayang-Nya, saya dapat melalui proses ini dengan lancar dan penuh keberkahan.

Saya juga menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya yang telah menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah. Doa, dukungan, dan kasih tanpa syarat yang telah mereka curahkan menjadi fondasi penting dalam setiap pencapaian yang saya raih.

Penghargaan yang tulus saya sampaikan kepada dosen pembimbing atas segala bimbingan, ilmu, dan arahan yang telah diberikan selama ini. Nasihat dan ilmu yang beliau berikan telah memberi saya wawasan serta kesiapan dalam menapaki jenjang selanjutnya dengan percaya diri.

DAFTAR PUSTAKA

- International Atomic Energy Agency (IAEA). (1982). *Decontamination of Operational Nuclear Facilities*. Technical Reports Series No. 18. Vienna: IAEA
- Suliyanto, S., & Muradi, M. (2013). *Dekontaminasi Mikroskop Optik Hotcell 107 Instalasi Radiometalurgi dengan Cara Kering*. PIN Pengelolaan Instalasi Nuklir, (7).
- Latif, A. S. (2010). *PEMANTAUAN KONTAMINASI DAN DEKONTAMINASI ALAT POTONG ACCUTOM DI LABORATORIUM KENDALI KUALITAS HR-22 IEBE – PTBN*.
- Sukesih, E. (2018). *EVALUASI TINGKAT RADIASI DAN KONTAMINASI PADA KEGIATAN LABORATORIUM IRM TAHUN 2018*.
- Suliyanto, S., Muradi, M., & Ismojowati, E. S. (2014). *Pemantauan Paparan Radiasi dan Kontaminasi di Dalam Hotcell 101 Instalasi Radiometalurgi*. PIN Pengelolaan Instalasi Nuklir, (11).
- Domínguez-Gadea, L., & Cerezo, L. (2011). *Decontamination of radioisotopes*. Rep Pract Oncol Radiother, 16(4), 147–152. Pembahasan umum metode pembersihan kontaminasi permukaan dan internal
- Frink, L. J. D., van Swol, F., Serrano, A., & Petsev, D. N. (2023). *Contamination and decontamination of polymer-coated surfaces*. Colloids Interfaces, 7(4), 69